

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI VA FOLKLORI INSTITUTI
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI DAVLAT ADABIYOT MUZEYI
O‘ZBEKISTON YOZUVCHILAR UYUSHMASI**

**ALISHER NAVOIY ADABIY VA
ILMIY MEROSINI O‘RGANISH
MASALALARI**

№ 67

(XALQARO KONFERENSIYA MATERIALLARI)

2022-yil 8-fevral

**“Adast poligraf”
TOSHKENT -2022**

asrdan asrga, xalqdan xalqqa o‘tgani sayin sayqallashib, poetik takomilga erishib bordi. Tarixiy obraz sanaluvchi Shirin sof va pokiza ishq timsolidan ilohiy mazhar darajasiga yetishdi. Alisher Navoiy yaratgan Shirin obrazi ayni shunday kamolot va ilohiy ishq timsolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://edebiyyatqazeti.az/news/science/7931-turkluyu-ile-qururlanan-sirin-nizaminin-xosrov-ve-sirini-esasinda?fbclid=IwAR0NO0iYRF4H_r3eRGQeH5Bbcq44
2. Erkinov S. (1971). *Navoiy “Farhod va Shirin”i va uning qiyosiy tahlili*. Fan.
3. Xolikova N. (2021). *Olam ahli bilingizkim, ish emas dushmanlig’*. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 2 | 2021 624-631

NAVOIY “SOQIYNOMA”SI TADQIQI XUSUSIDA

Dilrabo KAZAKBAYEVA,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
O‘zbekiston Milliy universiteti
dilrabokazakbayeva0707@gmail.com
+998935611201

Annotatsiya

Ushbu maqolada Alisher Navoiy soqiynomasi tadqiqi xususida so‘z boradi. Mavjud qilingan ishlar muqoyasa qilinib, muallifning munosabati bildiriladi.

Kalit so‘zlar: Navoiy, soqiynoma, Y.Is’hoqov, R.Orzibekov, A.Qayumov, M.Asadov, band, shakl.

Annotation

This article discusses the study of Alisher Navoi’s soqiynoma. The author’s attitude is expressed by comparing the available works.

Key words: Navoi, soqiynoma, Y.Is’hakov, R.Orzibekov, A.Kayumov, M.Asadov, band, form.

Har qanday adabiyotni lirik janrlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. O‘zbek mumtoz adabiyotidagi lirik janrlarning inkishofi ma’lum bir davrlarga borib taqaladi. Xususan, Navoiy murojaat etgan har bir janr, aynan, keyingi davrlarda an’ana va izdoshlik namunasi sifatida, Hazrat ijodiga qiyosiy tarzida o‘rganiladi. Lirik turning turli shakllarida ijod etgan Alisher Navoiy

soqiynomaga ham qo‘l urdi. Uning “Favoyid ul-kibar” devonida 458 baytdan iborat

*Soqiyo, tut qadahi shohona,
Qatrasi la'l vale yakdona...*

deb soqiyga murojaat bilan boshlanuvchi soqiynomasi o‘rin olgan. Soqiynoma haqida arab, fors-tojik manbalarida va lug‘atlarda nazariy ma’lumotlar bor. Turkiy adabiyotda esa ilk Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” asarida nazariy ma’lumotlar uchraydi. Navoiy soqiynomasi to‘g‘risida o‘zbek olimlaridan A.Hayitmetov, Y.Is‘hoqov, R.Orzibekov, A.Qayumov, F.Nabiyev, M.Asadovlarning tadqiqotlari fanga ma’lum.

Adabiyotshunos A.Hayitmetov “Navoiy lirikasi”ni tadqiq qilganida soqiynoma janrining formal xususiyatlariga to‘xtalib o‘tadi. “...shoir har she’r, ya’ni har band boshida soqiyga may so‘rab murojaat qiladi. Bu siklning “soqiynoma” deb atalishi sababi ham shundadir. Bu formal talablarining hech biri shoir fikrlarini, his, sezgilarini boshidan oxirigacha ifodali, to‘la ta’sirli, haqqoniy aks ettirishga zarracha mone’lik qilmaydi”.¹

Navoiyshunos olim Y.Is‘hoqovning soqiynoma janri va Navoiy soqiynomasi yuzasidan qilgan tadqiqotlari bu borada diqqatga sazovor ishlardandir. Y.Is‘hoqov soqiynomalarning arab, fors-tojik, turkiy she’riyatda shakllanishi, lug‘atlarda ushbu janrga berilgan ta’riflar borasida o‘z fikrlarini bildiradi. Olim Navoiy soqiynomasining salaflari ijodidan quyidagi ikki jihati orqali farq qilishini ko‘rsatadi:

1. Navoiy salaflari asarlarida qo‘yilgan masalalar nihoyatda muhim, ammo umumiy xarakterga ega bo‘lsa, Navoiyda tarixan aniq davr va sharoit bilan bog‘liq holda olingan.

2. Navoiy soqiynomasida qo‘yilgan masalalar doirasi ancha keng bo‘lib, ayrim ijtimoiy xarakterdagi muammolarga aniq zaminda yanada chuqurlashtirilgan....². Olim Navoiy soqiynomasini chuqur tahlil qiladi. Mazmun va shakl jihatdan bir butun asar ekanligini ta’kidlaydi. Poetik yoritadi. Soqiynomaning har bir bandi ma’lum ma’noda mustaqil asar bo‘lib, ular umumiy ruh va uslub jihatidan bir - biri bilan bog‘langan holda yaxlit bir asarni vujudga keltirishini ta’kidlaydi.

Navoiy soqiynomasi haqida akademik A.Qayumov tahlillari ham ushbu janrning mavzu ko‘lamini keng yoritishga qaratilgan. A.Qayumov Navoiy soqiynomasini “SEVGINOMA” II deb ataydi. (Navoiyning “Badoye ul-vasat” devoniga kiritilgan tarji’bandini esa “SEVGINOMA” I deb ataydi. –

¹ Хайитметов А. Навоий лирикаси. – Тошкент: Фан, 1961 – Б. 41-41

² Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983 – Б. 90

D.K.). Olim Navoiy soqiynomasini zohiriy jihatdan tahlil qiladi. Tasavvufiy, ramziy ma'nolariga to'xtalmaydi. Biroq yakuniy qismida may bilan bog'liq bo'lgan tomonlarini shunday izohlaydi: "Soqiynomadagi may esa bu tabiiy may, uzum suvidan yasalgan ichimlik. Soqiy shoirga ana shunday sharobni uzatadi. Undan kayf olib "Jomi shukrona ichib mast" bo'ladi. Endi esa shoir yana rindlar bazmi sari oshiqmoqda. Chunki uning ko'nglidan joy olgan narsa o'sha dayr, o'sha rindlar va ularning jamoasi. Har holda Soqiynomadagi may bilan rindlar bazmidagi mayni chalkashtirib yubormaslik kerak. Biri hushyorlikka olib keladi (rindona may) biri mastona xushvaqtlikka (uzum suvi)"¹. Ko'rinadiki, A.Qayumov Navoiy soqiynomasini shakliy, poetik jihatdan emas, mazmun nuqtai nazaridan tahlilga tortadi.

Navoiy soqiynomasi haqida mufassal ma'lumot prof. R.Orzibekov ishlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Olimning mumtoz adabiyotdagi tur va janrlarga bag'ishlangan tadqiqotlarida soqiynomaga alohida to'xtalganini ko'ramiz². She'ning soqiyga murojaat bilan boshlanishi, muallifning soqiy va mayni bir vosita bilib, o'z muddaolarini ifodalashga imkon topishi bu janrning muhim spetsifik belgilaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Biroq soqiy, may, mug'anniy aralashgan har qanday asar ham soqiynoma bo'lavermaydi. Olim soqiynomaning janr sifatidagi ko'rinishiga alohida to'xtaladi: "Agar biz tarkibida soqiy, may, mug'bacha, mug'anniy undovchi baytli asarlarni soqiynoma tipidagi asarlar jumlasiga qo'shaversak, soqiynomalarning janr ko'rinishlari ham ko'payib ketaveradi. Unda soqiynomalarni *g'azal-soqiynoma, masnaviy-soqiynoma, noma-soqiynoma, tarkibband-soqiynoma, tarje'band-soqiynoma, ruboiy-soqiynoma*" kabi xillarga bo'lishlikka to'g'ri keladi"³. Umuman olganda, soqiynomalarni epik va lirik poeziyadagi qator janrlarga xos bo'lgan xususiyatlarni ham o'zida tashuvchi murakkab she'r formalaridan biri, deyish mumkin degan xulosaga keladi.

Y.Is'hoqov, R.Orzibekov va N.Komilov, I.Haqqulovlarning (N.Komilov va I.Haqqulov Navoiy g'azallari tahlili va ularga yozgan sharhlarida *soqiy, may, mug'anniy* kabi obrazlarga tavsif berib o'tishadi) nazariy fikrlari asosida adabiyotshunos M.Asadov Navoiy ijodida soqiynoma yo'nalishidagi she'rlarni tahlil qiladi. Soqiynoma-g'azal, soqiynoma-ruboiy, "Xamsa"da soqiynoma mazmunidagi baytlarni tadqiq

¹ Каюмов А. Дилкушо такрорлар ва рухафзоашъорлар. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2011. – Б. 60.

² Орзібеков Р. Ўзбек классик поэзиясида мураккаб структурали жанрлар. – Самарқанд, 1984. Orzibekov R. O'zbek lirik sheriyyati janrlari. – Toshkent: Fan, 2006. – B. 246-256.

³ Orzibekov R. O'zbek lirik sheriyyati janrlari. – Toshkent: Fan, 2006. – B. 250.

etadi¹. Bunga qadar ham olim turkiy adabiyotda may mavzusining namunalari xalq og‘zaki ijodida, “Devoni lug‘otit turk”, “Qutadg‘u bilig”, “Hibat ul haqoyiq”, “Hikmatlar” va XII-XV asrning birinchi yarmi o‘zbek mumtoz she‘riyati ijodkorlari asarlari tarkibida uchrashiga misollar keltiradi². M.Asadov soqiynomani genezisidan to XIX asrlar turkiy adabiyotdagi transformatsiyalashuvi jarayonlarigacha o‘rganib, tahlil qiladi. Bu jihatdan o‘ziga qadar soqiynoma haqida qilingan ishlardan yirik monografik planda o‘rganilganligi bilan ajralib turadi. Olim janr yuzasidan olib borgan tadqiqotini quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiradi:

1. Soqiynoma adabiy janr sifatida. 2. Soqiynomaning taraqqiyot bosqichlari. 3. XII-XV asrlar adabiyotida soqiynomaning ilk ko‘rinishi. 4. Alisher Navoiy ijodida soqiynoma ko‘rinishidagi she‘rlar. 5. Soqiynomaning mavzu ko‘lami va o‘ziga xos xususiyati. 6. Soqiynoma badiiyati. 7. Masnaviy-soqiynomada shakliy va ma‘naviy yangilanishlar. 8. Tarje‘band soqiynomalarning spetsifik xususiyatlari. 9. Soqiynoma-g‘azal va musammatlarning g‘oyaviy-badiiy o‘ziga xosligi. Ish yirik monografik planda, keng ko‘lamda amalga oshiriladi. Soqiynomaning sinkretiklik xususiyati haqida R.Orzibekov o‘z tadqiqotlarida qayd etib o‘tadi va *g‘azal-soqiynoma, masnaviy-soqiynoma, noma-soqiynoma, tarkibband-soqiynoma, tarje‘band-soqiynoma, ruboiy-soqiynoma* kabi xillarga bo‘lish taklifini beradi. Adabiyotshunos M.Asadov ham shu yo‘ldan borib, Navoiydan keyingi davrlardan XIX asrlar turkiy adabiyotda soqiynoma janrining sinkretiklik xususiyatini hisobga olgan holda *masnaviy-soqiynoma, tarje‘band-soqiynoma, soqiynoma-g‘azal, soqiynoma-musammata* kabi turlarga bo‘lib o‘rganadi, soqiynomalarni monografik jihatdan tadqiq qiladi.

O‘zbek mumtoz adabiyotida Y.Is‘hoqov, R.Orzibekov, A.Qayumov, F.Nabiyevlarning Navoiy soqiynomasi bo‘yicha amalga oshirgan ishlari dastlabki tadqiqotlar sifatida qadrlidir. Filologiya fanlari doktori M.Asadovning Navoiy soqiynomasi yuzasidan amalga oshirgan tadqiqoti soqiynoma mavzu ko‘lamining keng yoritilishi, shakliy va tadrijiy jihatdan chuqur tadqiq etilishi, obrazlar tahlili, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlarining poetik nuqtayi nazardan o‘rganilishi jihatdan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асадов М. Соқийнома: тарих ва поэтика. – Тошкент: Тафаккур, 2020. – 352 б.

¹ Асадов М. Соқийнома: тарих ва поэтика. – Тошкент: Тафаккур, 2020. – Б. 118-150.

² Асадов М. Риндона маъно ва рухият тасвири. – Тошкент: Тафаккур, 2019. – Б. 32-103.

Бу ерда ҳам. Соқийнома: тарих ва поэтика. – Тошкент: Тафаккур, 2020. – Б. 93-117.

2. Асадов М. Риндона маъно ва руҳият тасвири. – Тошкент: Тафаккур, 2019. – 120 б.
3. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983 – 168 б.
4. Алишер Навоий: қомусий луғат. – Тошкент: Sharq, 2016. – 536 б.
5. Орзибеков Р. Ўзбек классик поэзиясида мураккаб структурали жанрлар. – Самарқанд, 1984.
6. Orzibekov R. O‘zbek lirik sheriyyati janrlari. – Toshkent: Fan, 2006. – 352 б.
7. Қаюмов А. Дилкушо такрорлар ва руҳафзоашъорлар. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2011. –272 б.
8. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Тошкент: Фан, 1961.
9. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси(тўлдирилган ва тузатилган иккинчи нашр). – Тошкент: Ўзбекистон, 2015.

ALISHER NAVOIYNING “FARHOD VA SHIRIN” DOSTONIDAGI O‘N GO‘ZAL QIZ OBRAZINING GENEZISI

Nafisa RAHMANOVA,
Chirchiq davlat pedagogika
instituti o‘qituvchisi
+998909509920 rahmanova66@bk.ru

Annotatsiya

Maqolada Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy va Alisher Navoiy dostonlarida qalamga olingan, lekin shu kungacha xamsashunoslikda kam o‘rganilgan o‘nta qiz obrazi qiyoslab tadqiq etilgan, ularning genezisi, tadrijiy takomili, mualliflar tomonidan bu timsollarga yuklangan vazifalar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar : qiyosiy tahlil, “Xusrav va Shirin”, “Shirih va Xusrav”, “Farhod va Shirin”, epizodik obraz, o‘n g‘zal qiz obrazi.

Аннотация

В статье сравниваются образы десяти девушек в эпосах Низами Гянджеви, Хусрава Дехлеви и Алишера Навои, но до сегодняшнего дня о них мало что известно, анализируется их генезис, эволюция, задачи, поставленные перед ними авторами.

Ключевые слова: сравнительный анализ. «Хусрав и Ширин», «Ширин и Хусрав», «Фарход и Ширин», эпизодический образ, образ десяти красивых девушек.

Dilrabo Kazakbayeva (O‘zbekiston). Navoiy soqiynomasi tadqiqi xususida.....	109
Nafisa Rahmanova (O‘zbekiston). Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonidagi o‘n go‘zal qiz obrazining genezisi.....	113
Zebo Saidjanova (O‘zbekiston). San’atkorlik dorulfununi.....	119
Ulug‘bek Sanaqulov (O‘zbekiston). Alisher Navoiy she’riyatida kiyiklar tasviri.....	123
Dilfuzaxon O‘rmonova, Ziyoda Nabiyeva (O‘zbekiston). Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostonida tavoze’ haqiqati.....	129
Elnura Qurbonova (O‘zbekiston). Yassaviy va Navoiy ijodida faqr-u fano talqini.....	137
Munira Xudoyorova (O‘zbekiston). Alisher Navoiy qit’alarida “faloniy” turkumi.....	143
Afifa G‘aniyeva (O‘zbekiston). Alisher Navoiy lirikasida sababiyat va oqibat kategoriyasi.....	147
Nasiba Jo‘raqulova (O‘zbekiston). Alisher Navoiy tazkiralarda er va eran obrazining axloqiy-ma’naviy martabasi.....	151
Namuna Tursunova (O‘zbekiston). Muqimiyning Alisher Navoiy g‘azallariga tatabbulari.....	157
Dilmurod Asqarov (O‘zbekiston). Amiriyning Navoiyga muxammasi xususida	160
Mirzahakimova Dilobar (O‘zbekiston). Shermuhammad Munis ijodida Navoiy an’analarini.....	164
Axmadaliyeva O‘g‘iloy. (O‘zbekiston) “Majolis un- nafa’is” asari xususida.....	167
Turg‘unpo‘latov Diyorbek (O‘zbekiston). Alisher Navoiyning Xuroson madaniy hayotida tutgan o‘rni.....	171

Alisher Navoiy asarlari poetikasi

Almaz Ulvi (Ozarbayjon). “Mahbub ul-qulub” asarining tadqiqi masalalari.....	175
Boqijon To‘xliyev (O‘zbekiston). “G‘aroyib us-sig‘ar”dagi g‘azallar sharhiga oid ayrim mulohazalar.....	184
Nurboy Jabborov (O‘zbekiston). “Siroju-l-muslimin”da e’tiqod va ma’rifat talqini.....	191
Ibrohim Yo‘ldoshev (O‘zbekiston). Moddiy boyliklar egasi bo‘lgan bir kajbahs haqida.....	202
Ilhom G‘aniyev (O‘zbekiston). Orifona g‘azalda ko‘pqatlamlilik...206	